

	<p>Opere Complete, Volumen I, TOMO 1 VATTIMO, Gianni Ed. Meltemi, Roma, Noviembre de 2007, 254 pp. ISBN: 978-88-8353-579-6.</p>
---	---

A.- Introducción

Las Obras Completas⁶⁹ del Filósofo Italiano Gianni Vattimo, en lengua italiana, se empezaron a publicar en Roma en el mes de octubre del 2007 en la Casa Editorial Meltemi⁷⁰. En efecto, esta tarea comenzó con la publicación de un volumen introductorio de 78 páginas. El texto se abre con una Presentación realizada por Gianni Vattimo⁷¹, continúa con la Introducción General a cargo de los curadores de la obra, a saber, Mario Cedrini, Alberto Martinengo y Santiago Zabala⁷², y termina con el plan general de las Obras Completas⁷³.

El plan general de las Obras Completas se divide en XI Volúmenes y 41 Tomos. El criterio de esta división no es cronológico sino temático. Es así como los textos del Filósofo de Turín, al interior de la obra, se articulan del siguiente modo: Volumen I: Hermenéutica (siete tomos), Volumen II: Nietzsche (cuatro tomos), Volumen III: Heidegger (cuatro tomos), Volumen IV: Postmoderno (cuatro tomos), Volumen V: Religión (seis tomos), Volumen VI: Ontología (seis tomos), Volumen VII: Escritos y diálogos autobiográficos (un tomo), Volumen VIII: Escritos y notas filosóficas (tres tomos), Volumen IX: Escritos y entrevistas sobre política (tres tomos), Volumen X: Escritos y entrevistas sobre los derechos (dos tomos) y Volumen XI: Escritos y entrevistas sobre cultura y religión (dos tomos). Lo que en este escrito presento corresponde al Volumen I, titulado Hermenéutica, tomo uno.

B.- Estructura general del texto.

⁶⁹ A la fecha que escribo este texto sólo se han publicado el volumen introductorio, el primer tomo del volumen I y el segundo tomo del volumen I. Las traducciones al español tanto de los títulos de los volúmenes como de las citas textuales son de mi autoría.

⁷⁰ Cfr. VATTIMO, Gianni; *Opere Complete*, Vol. Introductorio, Ed. Meltemi, Roma, Italia, Octubre de 2007.

⁷¹ Cfr. *Ibidem*, pp. 7-12.

⁷² Cfr. *Ibidem*, pp. 13-46.

⁷³ Cfr. *Ibidem*. pp. 47-78.

La estructura general del texto se compone, a mi parecer, de dos momentos. El primero, de naturaleza editorial, se abre con la presentación de los curadores de la obra, una nota sobre la redacción y las fuentes de los textos vattimianos⁷⁴. El segundo momento, a su vez, es de naturaleza filosófica. Este segundo momento se sub-divide en tres momentos que podríamos denominar libro, ensayos y recensiones.

El libro se refiere al texto *El concepto de hacer en Aristóteles*, dividido en nueve capítulos, publicado el año 1961⁷⁵. Los ensayos son tres, a saber *La estética en Italia en 1962*, publicado en 1963⁷⁶, *Verdad, Comunicación, Expresión*, publicado en 1964⁷⁷ y *El V Congreso Internacional de Estética de Amsterdam*, publicado en 1964⁷⁸. Las recensiones⁷⁹, por su parte, son seis, a saber; Recensión a Umberto Eco, *El problema estético en S. Tomás*, publicado en 1956, Recensión a Jean-Claude Piguet, *De la estética a la metafísica*, publicado en 1961⁸⁰, Recensión a Pierre-Maxime Schuhl, *Estudios Platónicos*, publicado en 1961⁸¹, Recensión a Francis J. Kovach, *La estética de Tomás de Aquino*, publicado en 1962⁸², Recensión a Paul Frankl, *The gothic. Literary sources and interpretations through eight centuries*, publicado en 1962⁸³ y, por último, Recensión a Theodor W. Adorno, *Notas para la literatura*, publicado en 1963⁸⁴.

C.- Ideas ejes del texto.

El texto clave de la reflexión filosófica de Vattimo en este primer tomo es *Il concetto di fare in Aristotele*. Recordemos que este texto es fruto de una investigación sobre la estética de la producción y que se plasma en la Tesis de Licenciatura en Filosofía, en la Universidad de Turín, bajo la guía de Luigi Pareyson. A continuación presento las ideas ejes de este texto a fin de mostrar la relación directa de Vattimo con los planteamientos de Pareyson.

En un primer momento Vattimo realiza un interesante análisis de la noción aristotélica de τέχνη a partir del libro VI de la Ética Nicomaquea. Como es sabido en esta se plantea la división del alma en una parte racional (λόγον ἔχον) y otra irracional (λόγον οὐκ ἔχον), siendo esta última regida por la primera a través de la virtudes éticas y la primera por la virtudes dianoéticas. Además, la parte racional se subdivide en dos partes: la parte λογιστικόν que dice relación con lo necesario y la parte λογιστικόν que dice relación con lo contingente. Pues bien, esta última

⁷⁴ Cfr. VATTIMO, Gianni; *Opere Complete*, VOL. I, TOMO 1, Ed. Meltemi, Roma, Italia, Noviembre de 2007, Págs. 9-18.

⁷⁵ Cfr. Ibidem, pp. 19-180.

⁷⁶ Cfr. Ibidem, pp. 183-202.

⁷⁷ Cfr. Ibidem, pp. 203-210.

⁷⁸ Cfr. Ibidem, pp. 211-220.

⁷⁹ Cfr. Ibidem, pp. 221-254.

⁸⁰ El título de esta recensión está en lengua francesa en el original. Cfr. Ibidem, p. 227. La traducción, de esta y las que siguen, son de mi autoría.

⁸¹ Al igual que la recensión anterior, el título está en lengua francesa en el original. Cfr. Ibidem, p. 233.

⁸² El título de esta recensión está en lengua alemana en el original. Cfr. Ibidem, p. 239.

⁸³ El título de esta recensión está en lengua inglesa en el original. Cfr. Ibidem, p. 246.

⁸⁴ El título de esta recensión está en lengua alemana en el original. Cfr. Ibidem, p. 249.

parte posee dos virtudes, a saber, la τέχνη (Arte) y la ποίησις (Prudencia). Por lo mismo, la τέχνη o arte dice relación con un *hacer* y por ende con la ποίησις (producción), pero regidas por la prudencia. En otras palabras, el arte, por lo menos desde la Ética Nicomaquea, es un hacer como producción virtuosa que no se agota en la finalidad individual del artista, sino que está ordenado al fin último de la πόλις que es la εὐδαιμονία (felicidad) y que, además, se distingue del obrar. El arte como hacer no tendría un valor autónomo.

En un segundo momento, la τέχνη cuya finalidad es la producción dice relación con la γένεσις (origen). Esto es evidente en la medida que el hacer como producción refiere a la generación de un objeto. Aquí el análisis se desliza a la cuestión del movimiento en su acepción de δύναμις y su relación con la μίμησις (imitación). Es decir, existiría una relación entre τέχνη y φύσις en cuanto el arte debe ser capaz de originar, como producción, una obra que sea imitación de la naturaleza. En este sentido, el arte es el principio del movimiento según la naturaleza. Sin embargo, para Vattimo aquí se abre un problema respecto de la comprensión de la imitación. En otras palabras ¿cómo el artista es capaz de dar forma (εἶδος) a una obra? ¿Cuál sería la naturaleza de la imitación respecto de su original?. Por lo mismo, Vattimo avanza hacia el concepto de imitación en el sentido aristotélico presente en la Poética. Aquí la imitación por excelencia es la tragedia en cuanto es imitación del mundo moral humano sobre la base de la construcción del mito. En esta lectura el poeta es un mitómano, un generador de mitos según las reglas de la imitación, un artífice de mitos, un artífice que se mueve entre el placer y la catarsis. Sin embargo, para Vattimo, estas tragedias y mitos tienen una naturaleza dinámica⁸⁵. Esto es, que no permanecen estáticas e invariantes sino que, según las reglas morales (porque la Tragedia es de los hombres buenos así como la Comedia lo es de los malos) van dando forma a la tragedia.

En un tercer momento, Vattimo dirige su pensar respecto de la cuestión de la generación de la forma del producto artificial. Para el pensador de Turín el problema es que si se trata de “explicar todo el arte según el concepto de imitación-reproducción como nos parece se debe hacer – porque es indiscutible que para Aristóteles también hay artes no imitativas – nos encontramos frente al grave problema del nacimiento de la forma artística...”⁸⁶. Sin embargo, para Aristóteles, al contrario de Platón, la forma posee una causa que la hace ser acto de una sustancia particular. En otras palabras, la forma artística en Aristóteles no es un arquetipo estable, sino que llega a ser. Es aquí donde Vattimo manifiesta su adhesión con la interpretación de Aristóteles realizada por su maestro Luigi Pareyson. Es decir, la forma de la obra de arte sólo se realiza en el hacer y es en este que tiene sentido⁸⁷. La forma sólo toma acto en el hacer.

⁸⁵ Cfr. Ibidem, p. 72.

⁸⁶ Ibidem, p. 75.

⁸⁷ Cfr. PAREYSON, Luigi; *Estetica. Teoria della formatività*, (1988) Ed. Bompiani, Milán, 2002, pp. 57 y ss. Partes de este libro fueron publicados en artículos por Pareyson en 1955 y que después re-publicará como libro en 1988, por lo que Vattimo los conocía antes de escribir su tesis de Licenciatura.

En un cuarto momento, y dado el espacio de esta reseña, después de haber vuelto sobre el concepto de τέχνη, Vattimo enfrenta el proceso productivo de la obra de arte. Este proceso productivo es inseparable de la noción de movimiento toda vez que producir algo es poner en movimiento algo. Ahora bien, estos movimientos están en perspectiva de la causa formal, de la finalidad y contingencia pero, sobre todo, de un movimiento orgánico. Por lo mismo, el producto u obra artística es un organismo. La noción de organismo que hace referencia al movimiento *in se*, es decir a los cuerpos con alma, vuelve problemática la referencia a la obra de arte. Sin embargo, este problema se resuelve toda vez que Aristóteles refiere esta noción tanto a los organismos naturales como a los artificiales en cuanto ambos son sustancia. Además, en el caso de las producciones artificiales o artísticas el movimiento viene dado por su ser instrumentos de producción o de uso y, en este sentido el movimiento viene dado por el productor o por el que utiliza el instrumento. Por tanto, las bellas artes son potencias cualificadas y que se realizan en el hacer. Hasta aquí el texto.

Por último, es innegable la relación estrecha entre el planteamiento de Luigi Pareyson y los de Gianni Vattimo en esta época. Es la época en la que Vattimo aún no comienza a leer a Nietzsche de modo sistemático. Recuerda Vattimo, en su autobiografía, que “con veintitrés años, en el 1959, me gradué con una tesis sobre “el concepto de hacer en Aristóteles”, tesis que publiqué dos años después, revisada y corregida...Fui a hablar con mi maestro Pareyson y le digo: “Quisiera estudiar Adorno”. Había leído *Minima moralia* y no había entendido un décimo, seamos claro. Pareyson me dijo: “Pero que Adorno, lee algo más actual, estudia a Nietzsche” ...Bien estudiaré a Friedrich Nietzsche”⁸⁸. Sin embargo, ya se perciben algunas líneas que después marcarán su trayectoria filosófica. Por otra parte, Vattimo está inmerso en las discusiones estéticas propias del Instituto de Estética de la Universidad de Turín y que lo marcarán en su pensamiento posterior. El texto que reseñamos puede servir de punto de entrada en el pensar vattimiano.

Dr. (c) Luis Uribe Miranda.
 Università degli Studi di Torino
 Becario Becas Chile - CONICYT.
 Turín, Septiembre de 2009.

⁸⁸ VATTIMO, Gianni et PATERLINI, Piergiorgio; *Non essere dio. Un'autobiografia a quattro mani*, Ed. Aliberti, Reggio Emilia, Italia, 2006, p. 24-25.